

TA'LIMNI RAQAMLI TRANSFORMASIYASI RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI

Yuldasheva Nilufar Abdulayevna¹, Tusunova Sadoqat Abdusalom qizi², Bekturdiyev Sanjarbek Sharifboyevich³, Kuzyev Aziz Akramjanovich⁴

¹Toshkent amaliy fanlar universiteti, Pedagogika fanlari doktori, professor

²Toshkent davlat texnika universiteti, PhD tayanch doktarant

³Toshkent amaliy fanlar universiteti, BT.katta o'qituvchi

⁴Toshkent amaliy fanlar universiteti, BT.katta o'qituvchi

e-mail: sanjarbeksharifboyevich@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada raqamli texnologiyalarning ta'lim tizimiga integratsiyasi jarayonida yuzaga kelayotgan ijobiy va salbiy ta'sirlar chuqur tahlil qilinadi. Mualliflar raqamli transformatsiyani oddiy texnologik modernizatsiya emas, balki ta'lim qadriyatlarini va metodologiyasini tubdan qayta ko'rib chiqish deb baholaydilar. Maqola global statistika, didaktik model va zamonaviy raqamli platformalar (Zoom, Moodle, MOOC) misolida asoslangan holda, o'qitish samaradorligini oshirishda raqamli texnologiyalarning imkoniyatlarini va ulardan kelib chiqadigan xavflarni muvozanatli yondashuv asosida yoritadi. Ta'lim sifatini oshirish, o'quvchi faolligini rivojlantirish va ta'limning inklyuzivligini ta'minlash kabi ustuvor yo'nalishlarga e'tibor qaratiladi.

Kalit so'zlar: didaktik va texnologik paradigmalari, ilmiy bilimlarning transfer-integrativ sohasi, axborot va ta'lim maydoni, ta'limni rivojlantirish bo'yicha qadriyatlar yo'riqnomalari, ta'limning raqamli transformatsiyasi, raqamli texnologiyalar.

Zamonaviy davrda raqamli texnologiyalarning tez rivojlanishi ta'lim sohasiga ham katta ta'sir ko'rsatmoqda. Raqamli transformatsiya – bu nafaqat texnologiyalarni joriy etish, balki ta'lim prosesining qadriyatlarini, metodologiyasi va natijalarni yaxshilash yo'lida qulaylik yaratishdir.

XXI asrda raqamli texnologiyalarning tez rivojlanishi ta'lim sohasini tubdan o'zgartirmoqda. YUNESKO ma'lumotlariga ko'ra, 2023 yilda dunyo boshida 1,5 milliarddan ortiq o'quvchi onlayn ta'limdan foydalangan. Shundan kelib chiqib aytishimiz mumkinki raqamli transformatsiya nafaqat texnologiyalarni joriy etish, balki ta'lim prosesining samaradorligi, inklyuzivligi va globaligini oshirishdir.

Raqamli texnologiyalardan faol va tizimli foydalanish bilan bog'liq holda ilmiy-texnikaviy taraqqiyot natijalarining shakllanishiga ijobiy va salbiy ta'sirlar tavsifiga to'xtalib o'tamiz.

Raqamli texnologiyalardan foydalanishning ta'limni rivojlantirishga ijobiy ta'siri quyidagilardan iborat:

✓ ta'lim jarayoni sub'yektlariga ushbu jarayonning barcha jihatlari bo'yicha ma'lumotlarni keyinchalik qayta ishlash, vizualizatsiya qilish, ularni ochiq taqdim etish va birgalikda foydalanish uchun olish va saqlash bilan ko'p qirrali sabab-oqibat tahlilini ta'minlash uchun axborot faoliyatini intellektuallashtirish;

✓ ommoviy ochiq ta'lim muhitda (MS, MOOC, Moodle, Zoom, MS Teams asosida) istalgan hajmdagi va istalgan shakldagi axborotni taqdim etish, saqlash va uzatish imkoniyatiga ega bo'lgan o'quv jarayoni sub'yektlari va boshqa manfaatdor shaxslar o'rtasidagi axborot o'zaro aloqasi;

✓ talabani o'rganilayotgan ob'yektlarni, real va virtual jarayonlarni tadqiq qilish, modellashtirish, taqlid qilish vositasi bilan ta'minlash, shuningdek kontent-uslubiy yondashuv bilan yetarli darajada aniqlangan virtual fan sohasini loyihalash foydalanuvchi tomonidan ta'lim tashkilotining yuqori texnologiyali jihozlarini nazorat qilish;

✓ o'quv materialining turli xil konseptual yondashuvlarga (falsafiy, sotsiologik, tabiatshunoslik va boshqalar) asoslangan turli fan sohalarining mazmunli tomonlari kontekstida o'rganilayotgan ob'jekt yoki jarayonning taqdimoti sifatida ko'p predmetlarini taqdim etish;

✓ o'quv materialini taqdim etishning gipermatnli va gipermedia shakllarini joriy etish, bu uning hajmini sezilarli darajada oshirish, mavzuni ham, taqdim etish doirasini ham kengaytirish, qidirish, talqin qilish va zarur mazmunli jihatni tanlashni osonlashtirish;

✓ tabiiy hodisalar va ijtimoiy ko'rinishlarning o'rganilayotgan qonuniyatlarini, ham haqiqatda sodir bo'ladigan, ham real yoki mavhum ob'jektlar va jarayonlarni ekranda aks ettiradiganlarni tushunishning zamonaviy ilmiy tadqiqot usullariga mos keladigan tashkiliy shakllar va o'qitish usullarini amalga oshirish;

✓ joriy etishning ham analog, ham raqamli shakllarida (elektron darslik, axborot tizimi) axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) asosida ishlaydigan yangi o'quv qo'llanmalarining paydo bo'lishi.

✓ ta'lim maqsadlari, raqamli ta'lim resursi, o'quv faoliyatini boshqarishni avtomatlashtirish uchun kompyuter diagnostikasi vositalari va boshqalar), ulardan foydalanish o'quv motivatsiyasini sezilarli darajada oshiradi va ta'lim muammolarini hal qilishda mustaqillikni ta'minlaydi;

✓ o'quv faoliyati turlarini kengaytirish (o'quv ma'lumotlarini qidirish, qayta ishlash, rasmiylashtirish, ishlab chiqarish, ko'paytirishni avtomatlashtirish; yuqori tezlikdagi avtomatlashtirish: o'quv natijalarining istalgan hajmini nazorat qilish; elektron (raqamli) o'quv resursini yaratish; o'rganilayotgan ob'jektlar modellarini, ekranda namoyish etilgan jarayonlarni boshqarish; virtual laboratoriya uskunalari asosida eksperimental tadqiqot faoliyati va boshqalar).

Raqamli texnologiyalardan foydalanishning talabalarga mumkin bo'lgan salbiy ta'siri sifatida quyidagilar ko'rib chiqilishi mumkin:

– har qanday qidiruv tizimida (Yandex, Google, Apple va boshqalar) ma'lumotni qidirishda foydalanuvchi, qoida tariqasida, ma'lumotning joylashishini xohlamasligi sababli tanlangan ma'lumotlarning muhim xususiyatlarini aniqlashga e'tiborni qaratish qobiliyatining zaiflashuvida namoyon bo'lgan fikrlashning diskursiv (mulohaza yurituvchi) turining zaiflashishi va aniqlovchi fikrlash turining ustunligi;

– har qanday hajmdagi ma'lumotlarning ko'pligi va mavjudligi bilan bog'liq bo'lgan talaba e'tiborining tarqalishi, bu o'quv ma'lumotlarining uzluksiz, konsentrlangan idrokini «tarqoqlashgan idrok» bilan almashtirishga olib keladi, bu axborotning mazmunli tarkibiy qismini idrok etishning yaxlitligiga to'sqinlik qiladi;

– foydalanuvchining «kontentning ko'rliigi» - ma'lumotni vizual taqdim etishning mazmunga nisbatan ustuvorligi tufayli uni idrok etish va undan foydalanish jarayonida shaxsning axborotning maqsadli, tarkibiy-moddiy, axloqiy-qiyamatli tarkibiy qismlarini bilishidagi qiyinchiliklar, bu talaba tomonidan ma'lumot mazmunini tushunish darajasini pasaytiradi, lekin taqdim etilgan ma'lumotni ekranda idrok etishni «o'rgatadi» va kuchaytiradi. (intensiv axborot) piktogrammalar, diagrammalar, diagrammalar, grafiklar, infogrammalar va boshqalar ko'rinishidagi shakl;

– ma'lumotni «klip-komik» idrok etish, bu nafaqat talabaning o'quv ma'lumotlarini yuzaki idrok etishiga, balki vizualizatsiya, modellashtirish, grafik talqinlarni afzal ko'rish tufayli o'quv ma'lumotlarining mazmunli tarkibiy qismini tushunmaslikka olib keladi - ko'rib chiqilayotgan yoki o'rganilayotgan ob'ekt, jarayon yoki syujetning mazmunli tavsifi;

– ta'limning bir muammoning bir nechta yechimlarini topishga yo'naltirilganligi, so'ngra fikrlashning algoritmik uslubiga qisqarishi (oldin o'rganilgan faoliyat algoritmlariga aniq rioya qilish) tufayli o'quvchilarda turlicha fikrlash uslubini rivojlantirish.

– yuqorida ta'riflangan ta'lim sohasidagi muhim tizimli o'zgarishlar ta'limning raqamli transformatsiyasining paydo bo'lishida tizim yaratuvchi omil bo'ldi, biz buni ta'lim sohasida ro'y bergan muhim o'zgarishlarning (ham ijobiy, ham salbiy) paydo bo'lishi jarayoni natijasi sifatida tushunamiz.

Ta'lim sohasidagi quyidagi jarayonlar raqamli transformatsiyadan o'tdi: ta'lim xizmatlarini ko'rsatish; raqamli ta'lim resurslarini yaratish; ta'lim jarayonini axborot-metodik ta'minlash; axborot faoliyati; ta'lim jarayoni sub'ektlari o'rtasida ham, raqamli ta'lim resursi bilan ham axborot

o‘zaro aloqasi; ta’limni boshqarish; ta’lim tashkiloti faoliyatini axborot bilan ta’minlash; ta’lim tashkiloti faoliyatini tashkiliy boshqarish; ta’lim jarayoni sub’ektlari shaxsining axborot xavfsizligini ta’minlash.

Yuqoridagilardan kelib chiqib yuuyida keltirilgan maqsad, muammo va rivojlanish istiqbollari shakllantirish mumkin bo‘ladi. Ularning har bir ham alohida qismlardan tashkil topgan. Bu qismlar har doim biri ikkinchisini to‘ldirib keladi.

Raqamli ta’limning asosiy maqsadi – bilim berishning samaradorligi va ijtimoiy adolatni ta’minlashdir.

Raqamli ta’limning asosiy maqsadi

- *Inklyuzivlik* – barcha uchun bilimga teng imkoniyatlar;
- *Fleksibillik* – o‘quvchilarning shaxsiy ehtiyojlariga moslashtirilgan ta’lim;
- *Innovatsiyalar* – sun‘iy intellekt, VR/AR, blokcheyn kabi texnologiyalardan foydalanish;
- *Globallik* – xalqaro tajribalar bilan almashuv.

Raqamli ta’limdagi muammolar

- *Infrastruktura yetishmasligi* – ayrim mintaqalarda internet va texnika jihozlarining kamligi;
- *Kadrlar tayyorgarligi* – o‘qituvchilarning raqamli kompetensiyasini oshirish zarurati;
- *Metodikaviy yo‘nalishlarning etishmasligi* – zamonaviy usullarni qo‘llashdagi nodonlik;
- *Sinov xavfsizligi* – ma’lumotlarni ximoya qilish muammosi.

Rivojlanish istiqbollari

- *Shaxsiylashtirilgan ta’lim* – AI asosida o‘quvchilarga moslangan dasturlar;
- *Axborot platformalarining rivojlanishi* – MOOCs (Massive Open Online Courses) va LMS (Learning Management Systems) tizimlarining keng tarqalishi;
- *Qo‘shma (gibrid) ta’lim modellari* – oflayn va onlayn ta’limning optimal o‘zaro ta’siri;
- *Davlat va xususiy sektor hamkorligi* – investisiyalarni jalb etish va loyihalarni rivojlantirish.

1-rasm. Raqamli ta’limning asosiy maqsadi, muammolari va istiqbollari.

Raqamli transformatsiya ta’lim tizimini yanada samaraliroq, global va inklyuziv qilish imkonini beradi. U axborot va pedagogik jarayonlarni intellektuallashtirishga, talabalarning mustaqil fikrlashi, ilmiy izlanishlari, tanqidiy yondashuvini shakllantirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, texnologiyalarning haddan tashqari ko‘p qo‘llanilishi fikrlashning yuzakilashuvi, kontentni chuqur tushunmaslik, informatsion ortiqcha yuklanish kabi muammolarga ham olib kelishi mumkin. Bu esa o‘qituvchilar va ta’lim tashkilotlari tomonidan raqamli vositalarni oqilona tanlash va ulardan foydalanishni talab etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Axmedov, A., & Yo'ldoshev, I. (2020). Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari ta'limda. Toshkent: Fan va texnologiya nashriyoti.
2. Karimova, Z. T. (2021). Ta'limda raqamli texnologiyalardan foydalanish metodikasi. Toshkent: TDPU nashriyoti.
3. Hasanov, B. (2019). Raqamli o'quv resurslarining pedagogik imkoniyatlari. Ta'lim va fan, 4(58), 45–50.
4. Jumaniyozova, M. (2022). Multimedia vositalari yordamida ta'lim samaradorligini oshirish yo'llari. Toshkent: O'zbekiston Respublikasi XTV nashriyoti.
5. Axmedov Sh. Sh. Informasionno-kommunikatsionnye texnologii v sisteme obrazovaniya. – Tashkent: Fan, 2020. – 215 s.
6. Musayev Sh. M., Abdullayeva D. Sh. Elektron ta'lim texnologiyalari. – Toshkent: «O'qituvchi», 2019. – 180 b.
7. Burxanov Sh. Sh. Zamonaviy ta'limda raqamli texnologiyalarning o'rni va ahamiyati // Ilmiy amaliy tadqiqotlar jurnali. – 2023. – №2. – B. 57–62.
8. Muxtorov F. R. Masofaviy ta'lim va uning axborot platformalari // O'zbekistonda ilmiy tadqiqotlar. – 2022. – №4. – B. 29–34.